

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

AC1: Alfabetización en información y datos 8 h

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h
- 1.6 Almacenamiento y recup. de contenido digital, 4 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.2 Comunicación mediante tecnología digital, 4 h
- 2.3 El correo electrónico, 2 h
- 2.4 Videoconferencias básicas, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 14 h

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h

Módulo 2 Competencia Digital (M2) 40 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 6 h

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h
- 0.7 Conexión dispositivos, 2 h

AC4: Seguridad en la red 2 h

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M2 AC2

Contenidos

2. Comunicación y colaboración online

2.1. Plataformas de aprendizaje en línea

2.1.1. Moodle (LMS)

2.1.2. Canal YouTube SNE/NL

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.1. Correo electrónico (Email)

2.2.2. Comunicación textual

2.2.3. Comunicación audiovisual

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.3. El correo electrónico.

2.3.1. Webmails.

2.3.2. Configuración de correo en PC

2.3.3. Configuración de correo en móviles.

2.4. Videoconferencias básicas

2.4.1. Skype

2.4.2. Hangouts

2.4.3. Teams

2.4.4. Zoom

2.4.5. Webex

2.5. Compartir información. Herramientas

2.5.1. Foros

2.5.2. Wikis

2.5.3. Blogs

2.5.4. Redes sociales

2.6. Normas de conducta y peligros.

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

2.6.2. Ciberacoso

2.6.2.1. Ciberbullying

2.6.2.2. Sexting

2.6.2.3. Grooming

2.6.3. Ciberestafas

2.6.3.1. Phishing

2.6.3.2. Suplantación de identidad.

2.7. Gestión de la identidad digital. La imagen personal en internet.

2.7.1. Concepto de identidad y reputación digital

2.7.2. Huella digital

2.7.2.1. Huella digital activa

2.7.2.2. Huella digital pasiva

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

Comunicación digital o **comunicación 2.0** es el intercambio de información y de conocimiento a través de herramientas digitales, como enviar un email o un WhatsApp, usar redes sociales, leer un blog, o una página web, ver un vídeo de YouTube, hacer una videollamada, etc.

La comunicación tradicional tiene una parte verbal, y otra parte no verbal o analógica: la entonación, los gestos, la postura, los símbolos, etc. Este lenguaje corporal y gestual nos ayuda a comunicarnos.

La comunicación digital también tiene una parte verbal (texto, audio o video) y otra analógica: los símbolos o emoticonos .

*NOTA: En el Módulo 3 de Competencia Clave Digital N2 trabajamos los contenidos **2.6.1 Comportamiento en red: netiqueta**, donde veremos cómo incorporar la comunicación analógica a la digital, para mejorarla y evitar malentendidos.*

La comunicación, tanto la tradicional como la digital, tiene varios componentes:

- 1. Emisor:** la persona que **emite** (envía) el mensaje.
- 2. Receptor:** quien **recibe** la información.
- 3. Canal:** el **medio físico** por el que se transmite el mensaje.
- 4. Código:** sistema de **señales** o **signos** que se usan para transmitir un mensaje.
- 5. Mensaje:** la **información** que se quiere transmitir.
- 6. Contexto:** situación o entorno **donde** se produce el intercambio de información.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

En la comunicación digital, el **emisor** y el **receptor** pueden ser **personas**, o **máquinas**.

Recuerda, en los contenidos 1.5.3 Fake news, vimos que los chatbots son programas informáticos diseñados para mantener una conversación con personas , como Siri, Alexa, OK Google, Amazon Echo o Google Home. Y los socialbot un tipo de chatbot que difunde y comparte mensajes en las redes sociales.

Y el **medio** por el que se transmite el mensaje son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (**TIC**): ordenadores, móviles, tablets, etc.

La comunicación digital permite compartir información con una, con varias, y con millones de personas:

- **Comunicación interpersonal:** de punto a punto (P2P). Un emisor envía un mensaje a un receptor, por ejemplo, enviar un email o WhatsApp, o escribir en un chat privado de Facebook.
- **Comunicación social:** de un único punto a muchos. Hay un emisor pero muchos receptores, por ejemplo escribir una publicación en las redes sociales .
- **Comunicación de masas:** de un punto a millones. Un emisor comparte información con infinitos de receptores, como un vídeo compartido en YouTube que ven millones de personas, o una publicación de Instagram o un Tweet que tiene millones de *likes*.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

La **comunicación digital** permite comunicarnos **en tiempo real** (hacer una videollamada), o **enviar un mensaje y que el receptor lo vea cuando quiera** (enviar un email o un WhatsApp).

Podemos comunicarnos **en cualquier momento** y **desde cualquier lugar**, sólo necesitamos un ordenador o móvil, y conexión a Internet.

El intercambio de información digital **produce contenidos** => creación de contenido digital

*NOTA: En el Módulo 3 de Competencia Digital N2 trabajaremos los contenidos **3.4 Creación de contenidos digitales básicos** y **3.5 Creación de contenidos digitales avanzados**.*

Permite la **interacción**, el **intercambio** de información y la **colaboración**: una publicación en redes, un blog o un video de YouTube se difunde en Internet para que las personas lo vean, lo comenten, lo compartan, lo editen, creen contenidos propios, etc.

*Recuerda, en la sesión **1.5 Curación de contenidos**, vimos que en Internet hay muchos contenidos digitales abiertos que podemos editar, ampliar y difundir.*

Es **multimedia**: combina texto, imagen, audio, video en un mismo medio de comunicación

Es **multidireccional**: el emisor puede ser al mismo tiempo receptor y viceversa

Es **multicanal** y **multitarea**: podemos transmitir varios contenidos al mismo tiempo.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

La comunicación digital comenzó con la creación de Internet y el desarrollo de las TIC, y los canales eran: **correo electrónico, mensajería instantánea, videoconferencia, foros, blogs, wikis, redes sociales**, etc.

Hoy tenemos nuevos canales de comunicación digital: **chatbot, voicebot, socialbot, AR, VR**, etc.

Y los expertos en TIC plantean el **metaverso** como una nueva dimensión de comunicación digital.

*NOTA: Si te interesa saber un poco más, tienes una Píldora de Aprendizaje Interactivo sobre **Realidad Aumentada (RA), Realidad Virtual (RV) y metaverso**.*

2.2.1. Correo electrónico (Email)

Permite enviar y recibir mensajes a través de internet.

Un email puede ser sólo texto, o incluir imágenes, vídeos, audios, o enlaces URL.

Hay muchos servicios de correo electrónico gratuitos, como **Gmail, Hotmail, Yahoo!, Outlook**, etc.

Primero debemos crear una dirección de correo electrónico, con un nombre de usuario y contraseña.

Para enviar email vamos a la web del servidor de correo electrónico, y accedemos con usuario y contraseña.

Escribimos el o los destinatarios, el asunto y el texto del mensaje.

Si queremos incluir documentos, imágenes, videos, etc. los adjuntamos.

Y enviamos el email.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

Cada email tiene sus propios buzones, que son los servidores que guardan temporalmente los mensajes hasta que el destinatario los abre.

Cuando el receptor del email accede a su cuenta y ve el mensaje, tiene varias posibilidades:

- Leerlo
- Responder
- Reenviarlo a otras personas
- Añadirle etiquetas para clasificarlo
- Moverlo a una carpeta
- Pasarlo a la carpeta de correos no deseados (*SPAM* o correo basura)
- Borrarlo de forma permanente mandándolo a la papelera
- etc.

*NOTA: En los contenidos **2.3 Correo electrónico (email)** veremos como crear una dirección de email, y utilizarla.*

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.2. Comunicación textual

La **comunicación textual** es un tipo de comunicación por tecnología digital permite que **varias personas** mantengan una **conversación** utilizando **texto, imágenes, audio y/o video**.

Las más utilizadas son:

- WhatsApp
- Telegram
- Chats de redes sociales

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.3. Comunicación audiovisual

La **videoconferencia** es un tipo de comunicación por tecnología digital permite que varias personas mantengan una **conversación en tiempo real** utilizando un sistema de **audio y video**.

También se conocen como **video llamadas** o **reuniones virtuales**.

Las herramientas online más utilizadas para hacer **videoconferencias** son:

- Skype
- Google Hangouts
- Google Meet
- Microsoft Teams
- Zoom
- Cisco Webex
- BigBluebutton

*NOTA: En los contenidos **2.4 Videoconferencia** veremos cómo crear una cuenta de usuario, y utilizar cada una de ellas.*

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.4. Herramientas colaborativas

Las herramientas colaborativas son un tipo de tecnología digital que permite comunicarse y trabajar en equipo, sin importar que las personas estén reunidos o no en un mismo lugar físico.

Hay diferentes tipos , según el objetivo que tengan. Las más utilizadas son:

- Los **foros**, que buscan la **participación** de los usuarios.
- Los **blogs**, cuyo fin es la **interacción** con los usuarios.
- Las **wikis**, que persiguen la **colaboración** entre usuarios.
- Las **redes sociales**, que se centran el **contacto individual**.

Hay herramientas colaborativas generales, y otras que tratan sobre temas específicos.

Y tener fines profesionales, o de ocio.

*NOTA: En los contenidos 2.5 **Compartir información. Herramientas** veremos cada una de ellas.*

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.2.4.1 Foros

Los **foros** buscan la **participación**.

Un foro es una sitio web para discutir información sobre un tema, de manera informal, y permiten formar una comunidad en torno a un interés común.

El administrador del foro es la persona que abre un tema de debate, dinamiza las aportaciones, las sintetiza, y cierra el foro cuando ha finalizado la discusión.

Las foreras y foreros son las personas que participan en un foro. Además de aportar contenidos al tema abierto, pueden abrir hilos sobre ese tema, proponer nuevos temas de debate, etc.

Aunque el moderador intente organizar preguntas y respuestas, la información suele estar repetida, desordenada, hay contradicciones, y es difícil determinar la veracidad de la información.

Forocoches, MeriStation, GSMspain o foroMTB son ejemplos de foros de Internet.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.2.4.2 Blogs

Los **blogs** buscan la **interacción**.

Un blog es un sitio web que contiene artículos de uno o varios autores.

Los artículos están ordenados cronológicamente, es decir, por fecha de publicación, apareciendo en la parte superior de la web el más reciente.

Además, los contenidos de los blogs se indexan con etiquetas, por lo que es fácil buscar información.

El autor del blog publica un artículo, los lectores pueden hacer comentarios, y el autor responder, pero su objetivo es compartir conocimiento, no busca abrir debates (para este fin están los foros), ni busca aportaciones por parte de los lectores (para este objetivo están las wikis).

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.2.4.3: Wikis

Las **wikis** buscan la **colaboración**.

En hawaiano, *wiki wiki* significa rápido.

Una página wiki se basa en la idea de que cada persona aporte lo que sabe, para crear entre todos una fuente con mucha de información.

Es un sitio web colaborativo en el que usuarios pueden crear, editar, borrar, o modificar el contenido.

El contenido de una wiki es fácil de encontrar, porque cada página wiki tiene una estructura, y la persona que colabora en ella debe seguirla.

Cuando alguien edita una página wiki, sus cambios aparecen inmediatamente en la web, sin que nadie la revise, por lo que es difícil confirmar la veracidad de la información que contiene una página wiki.

Wikipedia es un ejemplo de página wiki.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.2.4.4 Redes sociales (RRSS)

Las **redes sociales** buscan el **contacto individual**.

Las redes sociales son plataformas online formadas por personas que tienen intereses, profesiones, actividades, o relaciones en común, es decir, una comunidad virtual o en línea.

Las redes sociales permiten el contacto entre personas, y son un medio para comunicarse e intercambiar información, pero también sirven para entretenerse, conocer gente, comprar y vender artículos, buscar y ofrecer puestos de trabajo, etc.

Las personas no tienen por qué conocerse antes de entrar en contacto a través de una red social, pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales.

Según la temática y el tipo de usuaria/o, hay dos tipos de redes sociales

➤ **Redes sociales horizontales o generalistas**

No tienen una temática concreta, se puede compartir cualquier contenido de cualquier tema.

Van dirigidas al público en general, a cualquier tipo de persona, se centran en hacer contactos.

Su objetivo es conectar personas, independientemente de su perfil, para que se comuniquen entre sí.

Facebook, Twitter, TikTok o YouTube.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.2.4.4 Redes sociales (RRSS)

➤ Redes sociales verticales o temáticas

Tienen un tema específico, que puede ser profesional o de ocio.

Van dirigidas a personas a las que les interesa.

El objetivo es crear un espacio de intercambio de información específica sobre un tema.

✓ **RRSS profesionales:**

Están dirigidas a generar relaciones profesionales entre los usuarios.

Por ejemplo: **LinkedIn, Womenalia, Freelance, Xing**, etc.

✓ **RRSS de ocio:**

Hay RRSS sobre:

Fotografía: **Flickr, Pinterest, Instagram**, etc.

Deporte: **Strava, trecebits, weride**, etc.

Videojuegos: **Reddit, Discord, Steam, Twitch**, etc.

Música: **Myspace, SoundCloud, Kompoz, Spotify**, etc.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

